

Dateringsundersøgelse af tømmer fra Thomas B Thriges gade, Odense: dendro fase 2

af

Aoife Daly, ph.d.

Dendro.dk rapport 22 : 2016

Indsendt af Jakob Tue Christensen, Jens G. Aagaard & Kirstine Haase, Odense Bys Museer.

Thomas B. Thriges gade

Prøver fra træ, fundet ved udgravninger i Thomas B. Thriges gade i Odense, er undersøgt dendrokronologisk gennem efteråret 2014 og foråret 2015, og resultaterne af disse er rapporteret tidligere (Daly 2015a). Prøver fra yderligere 43 kontekster er undersøgt i foråret 2016 og resultaterne af disse analyser beskrives i nærværende rapport. (Flere tøndedele er undersøgt uden at træet skulle skæres, da årringene syntes synlig på genstandenes overflade. De resultater er stadig under udarbejdelse, og bliver beskrevet i en særskilt rapport. Dateringsresultaterne for to af disse er dog inkluderet i dateringsdiagrammet (fig. 1).)

Fig. 1. Thomas B. Thriges gade, Odense. Dateringsdiagram.

Nogle af konteksterne indeholder flere end en enkel prøve, og alle prøver som vurderes egnet til dendrokronologisk dateringsundersøgelse er analyseret. De fleste prøver er af *Quercus sp.*, eg, en prøve er af *Pinus sp.*, fyr. Herudover er en enkelt prøve af *Fagus sp.*, bøg inkluderet i materialet (se kataloget nederst i denne rapport).

Elleve af de indsendte prøver – syv konstruktionstømmer og fire tøndedele – indeholder ret få årringe, og er ikke undersøgt nærmere (liste side 8). Af de 41 prøver, som er undersøgt dendrokronologisk, kunne 23 dateres.

		D013227a	D013207a	D013237a	D013213a	D013230a	D013234a	D013231a	D013209a	D013212a	D013215a	D013235a	D013210a	D013229a	D0132399	D013206a	D013211a	D013204b	D013226a	D013225a	D013219a	D013233a	D013232a	D013222a		
D0132M01 timbers	D013227a	*	-	-	3,53	-	3,93	3,6																		
	D013207a	-	*	-	-	-	3,71	3,93	3,56	3,13	-	-	-	3,84	-	-	-	4,33	-	-	-	-	-	3,31	-	
	D013237a	-	-	*	3,58	3,89	3,93	3,98	-					3,18	-											
	D013213a	3,53	-		3,58	*	4,95	4,48	3,14																	
	D013230a	-	-		3,89	4,95	*	5,22	5,01	4,38				4,49	-											
	D013234a	3,93	3,71	3,93	4,48	5,22	*	4,37																		
	D013231a	3,6	3,93	3,98	3,14	5,01	4,37	*	5,73	-	3,18	-	-	3,19	-	-	-	-	5,93	4,99	-	-	-	-	-	-
	D013209a		3,56	-		4,38		5,73	*	3,27	4,67	-	5,04	4,25	-	-	-	3,69	-	-	-	-	3,38	3,11	-	
	D013212a		3,13					-	3,27	*	6,22	3,18	3,89	3,9	3,44	-	-	3,01	-	-	-	-	3,06	-		
	D013215a		-					3,18	4,67	6,22	*	5,65	4,2	4,54	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D013235a		-	-	-	-	-	-	-	3,18	5,65	*	7,03	5,66	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D013210a		-	-	-	-	-	-	5,04	3,89	4,2	7,03	*	6,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	D013229a		3,84	3,18		4,49		3,19	4,25	3,9	4,54	5,66	6,99	*	-	-	-	-	-	-	-	-	4,22	-		
	D0132399		-	-	-	-	-	-	-	3,44	5,2	4,04	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	D0132M02 staves	Same tree	D013206a		-					-	-	-	-	-	-	-	*	21,98	5,02	5,07	4,21	4,83	-	3,95	-	
D013211a				-						-	-	-	-	-	-	-	21,98	*	4,12	4,38	4,1	3,51	-	3,97	-	
D013204b			4,33					-	3,69	3,01	-	-	-	-	-	-	5,02	4,12	*	6,72	3,29	5,79	6,02	5,27		
D013226a			-					5,93	-	-	-	-	-	-	-	-	5,07	4,38	6,72	*	8,88	4,64	3,3	4,94		
D013225a			-					4,99	-	-	-	-	-	-	-	-	4,21	4,1	3,29	8,88	*	3,54	-	4,38		
D013219a			-						-	-	-	-	-	-	-	-	4,83	3,51	5,79	4,64	3,54	*	3,27	-		
D013233a			-					-	3,38	3,06	-	-	-	4,22	-	-	-	6,02	3,3	-	3,27	*	4,07	-		
D013232a		3,31	-	-	-	-	-	3,11	-	-	-	-	-	-	-	-	3,95	3,97	5,27	4,94	4,38	-	4,07	*		
D013222a		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*		

Tabel 1. Thomas B. Thriges gade, Odense. Resultat af synkroniseringsberegninger årringskurverne imellem. Den grå tone fremhæver de høje t-værdier.

Konstruktionstømmeret

Otteogtyve prøver er fra konstruktionstømmer og af disse er 15 dateret. De udaterede er overvejende prøver, som indeholder færre end 100 årringe, og årringskurverne fra mange af disse viste cyklisk vækst, som kan skyldes oldenborrebillen.

Konstruktionstømmeret stammer fra mange forskellige kontekster gennem tid på stedet, med fældningsepisoder i det 11., 12., 13. og 14. århundrede (se fig. 1 og katalog). Alle årringskurver fra konstruktionstømmeret, med undtagelse af en fra en enkelt planke, krydsdaterer med hinanden og kan danne en gruppe, som vist i tabel 1. Årringskurverne fra gruppen er sammenregnet til en middelkurve (D0132M01) på 372

12. april 2016

år, som dækker perioden 929-1300 e.Kr. Middelkurven opnår højeste synkroniseringsværdier med danske årringsdatasæt (tabel 2) og højeste t-værdi på 11,67 er med den middelkurve for Thomas B Thriges Gade i Odense som blev bygget i forbindelse med sidste års dendrokronologiske undersøgelser herfra. Konstruktionstømmeret er sandsynligvis høstet i lokalregionen.

Som tidligere nævnt, passer årringskurven fra en enkelt planke (x1420) ikke med gruppen af konstruktionstræ. Den dateres vha. pladsens tøndemateriale, og kan oprindeligt have været del af et kar, før den blev brugt som konstruktionstræ.

Filenames	-	-	D0132M01 timbers	
-	start	dates	AD929	
-	dates	end	AD1300	
D013M003	AD940	AD1195	11,67	OBM 9776 Thomas B Thriges 23 timbers (Daly 2015a)
9M456781	109BC	AD1986	10,03	Jylland/Fyn (Nationalmuseet)
ZEALAND0	AD452	AD1770	9,04	Sjælland Denmark 249 timbers (Daly unpubl)
Z004M001	AD906	AD1137	8,79	Karschau ship 15 timbers (Daly 2007b)
4013M001	AD964	AD1164	8,51	Odense Sortebrødre Kloster 4 timbers (Daly 2007c)
30079M01	AD998	AD1374	7,92	Stegeborg all 26 timbers (Daly 2001)
CD51JZ01	AD929	AD1234	7,86	Møllestrømmen Haderslev 23 timbers (Nationalmuseet revised Daly 2007c)
D002M001	AD981	AD1227	7,70	Rolsted mølle Fyn 4 timbers (Daly 2007a)
0099M003	AD1004	AD1205	7,48	Møllestrømmen skib (Daly 2015b)
DM100006start	AD851	AD1293	7,20	Lübeck (Hamburg Uni)

Tabel 2. Thomas B. Thriges gade, Odense. Resultat af synkroniseringsberegninger mellem middelkurven fra konstruktionstømmeret (D0132M01) og diverse lokal- og grundkurver. Den grå tone fremhæver de høje t-værdier. Kilden til kurverne er angivet.

Tøndedele

Tretten prøver er fra tøndestaver, dog stammer disse fra kun syv kontekster. Otte prøver fra seks kontekster kunne dateres. Som i tilfældet med konstruktionstømmeret, var det prøverne med forholdsvis få årringe, som ikke kunne dateres.

Kontekst x2647

To staver er undersøgt fra kontekst x2647 og én kunne dateres. Stave x2647b har kun kerneved bevaret og er fra et træ fældet efter 1264 e.Kr.

Kontekst x5883

To staver er undersøgt fra denne kontekst, og begge er dateret. Den ene af staverne har splintved bevaret og kommer fra et træ, som blev fældet ca. 1272-87 e.Kr.

Kontekster x1219 og x1780

En enkelt stave fra hver af disse kontekster er undersøgt. Årringskurverne fra de to staver ligner hinanden så meget, at det indikerer, at de to staver er lavet af samme træ. Den ene af staverne har muligvis kerneved/splintved-grænsen bevaret, så træet, som staverne kommer fra, kan være fældet ca. 1297-1312 e.Kr.

Kontekst x5424

To staver er undersøgt fra kontekst x5424 – begge med splintved bevaret. Begge prøver er dateret. Hvis vi antager at træerne, som de to staver er lavet af, er fældet samtidig, kan dette have fundet sted ca. 1325-36 e.Kr.

Kontekst x5387

Tre staver fra denne kontekst er undersøgt, men kun én er dateret. Den daterede prøve har muligvis kerneved/splintved grænsen bevaret og kommer fra et træ, som sandsynligvis blev fældet ca. 1362-77 e.Kr.

Filenames	-	-	D0132M02 staves	
-	start	dates	AD1096	
-	dates	end	AD1336	
PM000007	AD980	AD1347	13,42	PL Elblag (Wazny pers comm)
PM670108	AD725	AD1985	13,29	PL Gdansk (Wazny pers comm)
DM100010	AD1023	AD1723	13,00	Lübeck (Hamburg Uni)
0045M002	AD1109	AD1370	12,90	Vejby skib 18 trees (Bonde & Jensen 1995)
P676001m	AD1084	AD1393	12,85	PL Kolobrzeg (Wazny pers comm)
DM100008	AD457	AD1723	11,96	Lübeck (Hamburg Uni)
DM100002	AD436	AD1460	10,69	Schleswig-Holstein (Hamburg Uni)
H11JBM01	AD1138	AD1290	10,66	HL-Koenigstr.16, 6 timbers (Hamburg Uni revised Daly 2007c)
ZEALAND0	AD452	AD1770	9,51	Sjælland Denmark 249 timbers (Daly unpubl)
0204M001	AD1187	AD1414	9,42	Tårnby Amager ship timbers 2 timbers (Daly unpubl)
Z005M002	AD1177	AD1356	9,35	Bølevraget Norge four beams 4 timbers (Daly & Nymoen 2008)
P727001M	AD952	AD1272	9,29	PL Szczecin (Wazny pers comm)
HMC_T165	AD1078	AD1369	9,14	Hull 37 coffins Yorkshire Baltic data 165 trees (Tyers pers comm)
0704002s	AD1151	AD1363	9,12	PL Jeziernik (Wazny pers comm)
DM200005	AD915	AD1873	9,11	Niedersachsen Nord (Göttingen Uni)
Z056m001	AD1065	AD1266	8,85	Egelskärsvraket Finland barrel 4 timbers (Daly 2011)
60132M02	AD1145	AD1368	8,72	boringholm barrels 2 lids & 3 staves (Daly 2005)
4M000001	AD1058	AD1350	8,71	Danmark Svendborg (Nationalmuseet)
DM200006	AD914	AD1873	8,63	Lüneburger Heide (Göttingen Uni)

Tabel 3. Thomas B. Thriges gade, Odense. Resultat af synkroniseringsberegninger mellem årringskurven fra tøndestavegruppen (D0132M02) og diverse lokal- og grundkurver. Den grå tone fremhæver de høje t-værdier. Kilden til kurverne er angivet.

Årringskurverne fra de fleste af de daterede tøndestaver passer fint indbyrdes (tabel 1), og som nævnt før, kan to staver stamme fra samme træ. En middelkurve (D0132M02) på 241 år er sammenregnet på basis af tøndegruppen.

Middelkurven dateres ved hjælp af en række årringsdatasæt for eg fra Nordeuropa (tabel 3). Den opnår højeste korrelation med årringsdata fra flere lokaliteter langs den sydlige baltiske kyst, fra Gdansk til Lübeck mm. Den nogenlunde uklare proveniensbestemmelse kan skyldes at trods den gode indbyrdes lighed årringskurverne imellem, er staverne lavet af træer, som har vokset forskellige steder langs kysten. Når årringskurverne fra staverne sammenlignes individuelt med det store nordeuropæiske årringsdatasæt er der en vis tendens til at staverne fra slutningen af det 13. århundrede (x2647b, x5883-1 & x5883-2) kan være fra træer fra Lübeckregionen, mens de lidt senere staver (x1780, x1219, x5424-1 & x5424-2) er fra træer fra Gdanskområdet.

Staven fra kontekst x5387, som dateres til senere end de øvrige staver, stammer fra et træ, som kan have vokset i Niedersachsen (tabel 4), men synkroniseringsværdierne er ikke høje nok til at bestemme træets proveniens.

Filenames	-	-	D013222a stave	
-	start	dates	AD1229	
-	dates	end	AD1347	
G350PZ01	AD967	AD1381	5,63	Truhen 46 timbers (Göttingen Uni revised Daly 2007c)
G3513Z01	AD1042	AD1328	5,49	Medingen 6 timbers (Göttingen Uni revised Daly 2007c)
DM200005	AD915	AD1873	5,08	Niedersachsen Nord [Göttingen Uni]
PP114M01	AD1152	AD1447	5,00	Gdansk Wole Rogi 18 timbers (Wazny pers comm)
G311BZ01	AD1216	AD1318	4,81	Göttingen 13 timbers (Göttingen Uni revised Daly 2007c)
PP124M01	AD982	AD1356	4,68	PL Elblag 120 timbers (Wazny pers comm)
PP149M01	AD1166	AD1347	4,68	PL Malbork/Zamek 9 timbers (Wazny pers comm)
D0132M02	AD1096	AD1336	4,62	OBM 9776 Thomas b Thriges staves 7 timbers [Daly this report]
DM200006	AD914	AD1873	4,22	Lüneburger Heide [Göttingen Uni]
G390CZ01	AD1158	AD1384	4,17	Cloppenburg 4 timbers (Göttingen Uni revised Daly 2007c)
DM200004	30BC	AD1960	4,14	G Weser [Göttingen Uni]
PM000007	AD980	AD1347	4,13	Elblag [Wazny pers comm]
CLS2000	AD1110	AD1393	4,06	Hull Chapel Lane Yorkshire 11 boat planks [Tyers pers comm]

Tabel 4. Thomas B. Thriges gade, Odense. Resultat af synkroniseringsberegninger mellem årringskurven fra tøndestav x5387 (D013222a) og diverse lokal- og grundkurver. Den grå tone fremhæver de høje t-værdier. Kilden til kurverne er angivet.

Analysen

Datafangst og bearbejdning af materialet er foretaget med programmet "DENDRO" (Tyers, 1997) og til beregning af *t*-værdien (synkroniseringsværdien "t-test") benyttes "CROS" (Baillie & Pilcher, 1973). Til beregning af fældningstidspunktet, er flere splintstatistikker for egetræ benyttet: Nordtyskland 20 (-5+10) (Hollstein 1980), Sydbaltikum, 15 (-6+9) (Wazny 1990).

Litteratur

- Baillie, M.G.L. and Pilcher, J.R., 1973. A simple crossdating program for tree-ring research. *Tree-Ring Bulletin* 33, 7-14.
- Bonde, N. and Jensen, J.S., 1995. The dating of a Hanseatic cog-ship in Denmark. What coins and tree rings can reveal in maritime archaeology. in Olsen, O., J.S. Madsen and F. Rieck (eds.), *Ships and Shipshape. Essays for Ole-Crumlin-Pedersen. On the occasion of his 60th anniversary February 24th 1995*, Roskilde, 103-121.
- Daly, A., 2001. Dendrokronologisk Undersøgelse af tømmer fra Stegeborg, Storstrøms amt. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport 2001 : 13*, Copenhagen.
- Daly, A. 2005. Dendrokronologiske dateringer og proveniensbestemmelser. in E. Roesdahl and J. Kock (eds.), *Boringholm, en Jysk Træborg fra 1300-årene*. Århus, 41-47.
- Daly, A., 2007a. Rolsted Mølle, Rolfsted, Odense. *dendro.dk rapport nr. 2007 : 3*.
- Daly, A., 2007b. The Karschau Ship, Schleswig-Holstein: Dendrochronological Results and Timber Provenance. *International Journal of Nautical Archaeology* 36.1, 155-166.
- Daly, A., 2007c. *Timber, Trade and Tree-rings. A dendrochronological analysis of structural oak timber in Northern Europe, c. AD 1000 to c. AD 1650*. Ph.D. thesis submitted February 2007, University of Southern Denmark.
- Daly, A., 2011. Egelskærsvraket Finland. *dendro.dk rapport nr. 2011 : 2*
- Daly, A., 2015a. Dateringsundersøgelse af tømmer fra Thomas B Thriges gade, Odense: dendro fase 1. *Dendro.dk rapport 2015 : 32*, København.
- Daly, A., 2015b. Dendrochronological analysis of large cargo ships from Danish waters. In A. Englert, *Large Cargo Ships from Danish Waters, 1000-1250*. Ships and Boats of the North, vol. 7, Roskilde, 356-374.

- Daly, A. and Nymoens, P., 2008. The Bøle Ship, Skien, Norway – Research history, dendrochronology and provenance, *International Journal of Nautical Archaeology* **37.1**, 153-170.
- Hollstein, E. 1980. *Mitteleuropäische Eichenchronologie*. Trierer Grabungen und Forschungen 11. Mainz am Rhein.
- Tyers, I.G., 1997. Dendro for Windows Program Guide, *ARCUS Report* 340, Sheffield.
- Wazny, T., 1990. *Aufbau und Anwendung der Dendrochronologie für Eichenholz in Polen*. PhD Thesis. Universität Hamburg, pp. 213.

Katalog:

Filename	sample title and number	rings	start yr.	End yr.	Conversion	pith	sapwood	bark?	extra end	Ave ring width mm	interpretation / felling
Construction timber											
D0132029	OBM 9776 Thomas b Thriges plank? x5900 PISY	75			T	G	0	N	N	1,35	undated
D013203a	OBM 9776 Thomas b Thriges eroded post x5301 QUSP	79			?	C	0	N	H1	1,09	undated
D013205a	OBM 9776 Thomas b Thriges x2527 QUSP	46			R	G	10	W	N	2,63	undated
D013207a	OBM 9776 Thomas b Thriges plank x4205 QUSP	274	AD997	AD1270	R	G	0	N	H1	1,06	after AD1286
D013208a	OBM 9776 Thomas b Thriges plank x1518 FASY	64			R	G	0	N	H1	4,32	undated
D013209a	OBM 9776 Thomas b Thriges plank x5892-1 QUSP	184	AD1087	AD1270	R	G	2	N	S1	0,98	AD1283-98
D013210a	OBM 9776 Thomas b Thriges plank x5892-2 groove QUSP	145	AD1112	AD1256	O	G	0	N	H1	1,30	after AD1272
D013212a	OBM 9776 Thomas b Thriges eroded square x4165 QUSP	118	AD1139	AD1256	S	G	0	N	H1	1,28	after AD1272
D013213a	OBM 9776 Thomas b Thriges eroded holk x5960 QUSP	103	AD991	AD1093	O	G	0	N	H1	1,32	after AD1109
D013214a	OBM 9776 Thomas b Thriges plank x4452 QUSP	91			T	G	3	N	S2	1,40	undated
D013215a	OBM 9776 Thomas b Thriges x1365 QUSP	137	AD1130	AD1266	O	G	H/S?	N	H1	1,26	AD1282-97?
D013216a	OBM 9776 Thomas b Thriges x992 QUSP	37			O	G	0	N	N	2,86	undated
D013217a	OBM 9776 Thomas b Thriges x342 QUSP	81			O	G	0	N	H1	1,53	undated
D013218a	OBM 9776 Thomas b Thriges x3887 QUSP	85			O	G	0	N	H1	1,52	undated
D013219a	OBM 9776 Thomas b Thriges plank x1420 QUSP	166	AD1171	AD1336	R	G	14	N	S1	1,31	AD1337-46
D013224a	OBM 9776 Thomas b Thriges plank x5564 QUSP	128			T	G	0	N	H1	1,59	undated
D013227a	OBM 9776 Thomas b Thriges timber x5998 QUSP	141	AD929	AD1069	W	V	H/S?	N	H1	0,96	AD1085-1100?
D013228a	OBM 9776 Thomas b Thriges timber x4192 QUSP	82			Q	V	14	X	N	2,56	undated
D013229a	OBM 9776 Thomas b Thriges timber x5662 QUSP	179	AD1078	AD1256	O	F	0	N	H1	0,77	after AD1272
D013230a	OBM 9776 Thomas b Thriges square timber x2353 QUSP	166	AD984	AD1149	O	G	0	N	H1	1,01	after AD1165
D013231a	OBM 9776 Thomas b Thriges plank x4180 QUSP	321	AD980	AD1300	R	G	0	N	H1	0,84	after AD1316
D013234a	OBM 9776 Thomas b Thriges timber x3891 QUSP	96	AD977	AD1072	T	G	16	X	N	1,26	AD1073 spring/summer
D013235a	OBM 9776 Thomas b Thriges timber x3533 QUSP	164	AD1093	AD1256	O	G	0	N	H1	0,79	after AD1272
D013236a	OBM 9776 Thomas b Thriges timber x4191 QUSP	90			Q	F	17	?	N	1,93	undated
D013237a	OBM 9776 Thomas b Thriges timber x5804 QUSP	166	AD989	AD1154	O	F	0	N	H3	0,54	after AD1172
D013238a	OBM 9776 Thomas b Thriges timber x1698 QUSP	75			Q	G	0	N	H1	1,85	undated
D0132399	OBM 9776 Thomas b Thriges timber x4175 QUSP	162	AD1109	AD1270	Q	G	0	N	H1	1,43	after AD1286
D013240a	OBM 9776 Thomas b Thriges timber x4454 QUSP	77			O	V	0	N	H1	1,52	undated
Barrel components											
D013201a	OBM 9776 Thomas b Thriges barrel stave x5195 QUSP	26			R	G	0	N	H40	1,01	undated
D013201b	OBM 9776 Thomas b Thriges barrel stave x5195 QUSP	53			R	G	0	N	H1	1,16	undated
D013204a	OBM 9776 Thomas b Thriges barrel stave x2647A QUSP	59			R	G	0	N	H1	2,22	undated
D013204b	OBM 9776 Thomas b Thriges barrel stave x2647b QUSP	110	AD1145	AD1254	T	G	0	N	H1	1,17	after AD1264
D013206a	OBM 9776 Thomas b Thriges barrel stave x1219 QUSP	100	AD1190	AD1289	R	G	0	N	H1	0,90	AD1297-1312?
D013211a	OBM 9776 Thomas b Thriges stave x1780 QUSP	96	AD1193	AD1288	R	G	H/S?	N	S1	0,90	AD1297-1312?
D013220a	OBM 9776 Thomas b Thriges latrinetønde x5387 QUSP	55			R	G	13	N	S1	3,84	undated
D013221a	OBM 9776 Thomas b Thriges latrinetønde x5387 QUSP	70			R	G	5	N	S1	2,04	undated
D013222a	OBM 9776 Thomas b Thriges latrinetønde x5387 QUSP	119	AD1229	AD1347	R	G	H/S?	N	N	1,19	AD1362-77?
D013225a	OBM 9776 Thomas b Thriges stave x5424-1 QUSP	124	AD1196	AD1319	R	G	6	N	S2	1,07	AD1322-37
D013226a	OBM 9776 Thomas b Thriges stave x5424-2 QUSP	170	AD1155	AD1324	R	G	12	N	S1	0,85	AD1325-36
D013232a	OBM 9776 Thomas b Thriges stave 1 x5883 QUSP	173	AD1096	AD1268	R	G	0	N	H1	0,72	after AD1278
D013233a	OBM 9776 Thomas b Thriges stave 2 x5883 QUSP	116	AD1153	AD1268	R	G	5	N	S1	1,14	AD1272-87
D013206&211 same tree	OBM 9776 Thomas b Thriges barrel staves same tree x1219 x1780 QUSP	100	AD1190	AD1289						0,91	AD1298-1313?
D0132M01 timbers	OBM 9776 Thomas b Thriges timbers 14 timbers [Daly 2016]	372	AD929	AD1300						1,09	
D0132M02 staves	OBM 9776 Thomas b Thriges staves 7 timbers [Daly 2016]	241	AD1096	AD1336						1,03	

Conversion: R = radial split plank, T = tangential plank, W = whole timber, S = squared whole timber, H = half timber, Q = quarter timber, O = other conversion.
Pith: C = centre, V = less than 5 rings, F = 5 - 10 rings, G = greater than 10 rings.

Prøver indsendt, ikke undersøgt dendrokronologisk

OBM 9776 Thomas b Thriges x1907 c 48 årringe
OBM 9776 Thomas b Thriges x1914 c 38 årringe
OBM 9776 Thomas b Thriges x2029 c 32 årringe
OBM 9776 Thomas b Thriges x2217 c 36 årringe
OBM 9776 Thomas b Thriges x3587 c 30 årringe
OBM 9776 Thomas b Thriges x3892 c 30 årringe
OBM 9776 Thomas b Thriges x5803 c 50 årringe
OBM 9776 Thomas b Thriges x5906 stave L c 40 årringe
OBM 9776 Thomas b Thriges x5906 stave I c 44 årringe
OBM 9776 Thomas b Thriges x5958 stave 1 c 26 årringe
OBM 9776 Thomas b Thriges x5958 stave 2 c 36 årringe

When quoting these results please add the following:

in publication	Daly, Aoife, 2016. Dateringsundersøgelse af tømmer fra Thomas B Thriges gade, Odense: dendro
bibliography/literature lists:	fase 2. <i>dendro.dk report 2016:22</i> , Copenhagen.
In blogs and social media:	<i>dendro.dk report 2016:22</i>